
EMMA GOLDMAN

Kowno (Lituania), 1869 – Toronto (Canadá), 1940

Ilustración. Emma Goldman en 1911. Retrato de autoría desconocida. Dominio público.

Resumen

Emma Goldman fue una mujer rebelde, protagonista de la escena internacional por sus ideas anarquistas. Firme y coherente con ellas, vivió en primera fila grandes acontecimientos históricos y trató directamente a importantes personalidades de su época. Sintiendo apatridia, vivió en Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Alemania, Francia y Canadá, asimismo también pasó temporadas en España y otros países europeos. Promovió ideales libertarios en el amor, la sexualidad, la maternidad y el matrimonio. Creía y practicaba la acción directa, cayendo presa en varias ocasiones por ello. Como enfermera titulada, difundió formación y educación sobre métodos anticonceptivos en distintas ciudades europeas y norteamericanas. Confrontó sus ideales con maestros del comunismo, y admiró particularmente el trabajo de Errico Malatesta y Louise Michel. Su activismo y su trayectoria escritural se plasmaron en registros autobiográficos, históricos, políticos, feministas y culturales.

Palabras clave: acción directa, amor libre, anarquismo, apatridia, emancipación femenina, matrimonio, pedagogía libertaria, sexualidad.

Abstract

Emma Goldman was a rebellious woman who rose to international prominence for her anarchist ideas. Firm and consistent in her beliefs, she lived through major historical events and dealt directly with important figures of her time. Feeling stateless, she lived in the United States, Russia, the United Kingdom, Germany, France and Canada, as well as spending time in Spain and other European countries. She promoted libertarian ideals about love, sexuality, motherhood and marriage. She believed in and practised direct action, which led to her being imprisoned on several occasions. A trained nurse, she spread training and education on contraceptive methods in various European and North American cities. She confronted her ideals with the masters of communism and admired the work of Errico Malatesta and Louise Michel. Her activism and writing are reflected in autobiographical, historical, political, feminist and cultural records.

Keywords: anarchism, direct action, free love, libertarian pedagogy, marriage, sexuality, statelessness, women's emancipation.

Biografía

Emma Goldman nació el 27 de junio de 1869 en Kowno, Lituania, territorio que, en ese momento, pertenecía al Imperio ruso. Hija de un matrimonio judío compuesto por Abraham Goldman, comerciante, y Taube Bienovitch, mujer muy activa en la comunidad local. Su madre tenía dos hijas de un matrimonio anterior, Lana y Helena. Después de Emma nacieron tres varones, Louis, Herman y Moishe.

El comercio familiar quebró y, a los 13 años, ella comenzó a trabajar en una fábrica de corsés (Emma Goldman 1931, vol. I, cap. 2). A los 15 años se le concertó matrimonio y, ante su férrea negativa, el padre quemó su libro de gramática francesa y le prohibió seguir estudiando, gritándole: «¡Las muchachas no tienen por qué aprender mucho! Todo lo que una hija judía necesita saber es cómo preparar pescado gefüllte, hacer finos los fideos y dar a su hombre muchas hijas e hijos» (ibidem, cap. 1) (trad. a.)¹.

¹ Todas las citas textuales que aparecen en el texto y que proceden de fuentes inglesas han sido traducidas al español por las autoras. Se ha de sobreentender que todas tienen el formato (trad. a.), aunque se omiten dichas siglas en cada una de las traducciones ofrecidas para aligerar visualmente el artículo.

Debido a la persecución antisemita y a la mala situación económica, su hermana Helena se propuso emigrar a Estados Unidos, donde ya vivía la otra hermana, Lena. Nuestra protagonista decidió seguirla: «No podía soportar la idea de separarme de quien significaba más para mí que incluso mi madre» (*ibidem*). Tras la negativa inicial del padre, finalmente las dos llegaron a Estados Unidos a principios de 1886. En Rochester, Estado de Nueva York, comenzó a trabajar en un taller de sastrería, donde conoció a Jacob Kershner, con quien se casó en febrero de 1887 (*ibidem*, cap. 2). El matrimonio resultó ser un fracaso desde la misma noche de bodas y, al año siguiente, se separó legalmente². En ese largo periodo, sus apoyos emocionales fueron su hermana Helena y los distintos espacios donde podía intercambiar ideas, fundamentalmente en ambientes anarquistas alemanes.

En 1887 asistió a una conferencia de la socialista de origen alemán Johanna Greie, en un acto en conmemoración de los duros eventos de Chicago en *Haymarket Square*³ (*Alice Wexler 1984, 35*). Esta conferencia marcó su devenir anarquista, como explicó ella misma: «Tuve una clara sensación de que algo nuevo y maravilloso había nacido en mi alma. Un gran ideal, una fe ardiente, una determinación de dedicarme a la memoria de mis camaradas mártires» (*Emma Goldman 1931, vol. I, cap. 1*). Comenzó a leer el periódico alemán *Die Freiheit*, editado por Johann Most, y a buscar y leer todo lo publicado sobre anarquismo.

En 1889, en Nueva York, conoció al anarquista lituano Alexander Berkman (1870-1936). Este último se convirtió en su principal compañero amoroso y político durante años. En julio de 1892, ambos contribuyeron al atentado fallido contra un magnate del sector metal (*ibidem*, caps. 8 y 9), aunque con distinta participación. Él fue sentenciado a 22 años de prisión y ella se libró de estos cargos. Sin embargo, en agosto de 1883, fue detenida en Filadelfia por agitadora (*ibidem*, cap. 11). Condenada a un año de cárcel, en prisión colaboró en la asistencia médica a la población reclusa, trabajo que no le disgustó (*ibidem*, cap. 12). Fue liberada en 1895 e inmediatamente partió para Reino Unido, donde conoció a grandes referentes del movimiento libertario como Piotr Kropotkin, Errico Malatesta y Louise Michel (*ibidem*, cap. 14).

Ayudada económicamente⁴ por Fedya⁵, se decidió a estudiar enfermería en Austria, en el hospital *Allgemeines Krankenhaus* de Viena, obteniendo los títulos de enfermera y

² Jacob Kershner era impotente, algo que no comentó a Emma Goldman antes del matrimonio. Fallecería en 1919 (*Candance Falk 1984, 290*).

³ La revuelta de Haymarket ocurrió el 4 de mayo de 1886. Cinco detenidos fueron condenados a muerte y ejecutados.

⁴ Durante toda su vida, Emma Goldman subsistió gracias a sus escritos y conferencias, además de recibir ayuda económica puntual altruista para la causa anarquista.

⁵ Fedya era el sobrenombre de Modest Stein, primo de Alexander Berkman (*Candance Falk 1984, 459*).

matrona en 1896 (*ibidem*, cap. 13; [David Porter 2012, 34](#)). En 1900 asistió al Congreso Revolucionario Internacional de París ([Ana María Muiña 2021, 25](#)). Allí conoció al pedagogo español Francisco Ferrer Guardia, de quien tomó su pedagogía libertaria. De regreso a Estados Unidos, ejerció como enfermera en hogares humildes, formando y educando sobre métodos anticonceptivos y maternidad no deseada. Años después, en 1914, fundó el *The Birth Control Movement in The United States* [Movimiento por el Control de la Natalidad en Estados Unidos], junto a Mary Dennett y Margaret Sanger.

Alexander Berkman fue liberado tras 14 años de prisión. De 1906 a 1917 ambos dirigieron *Mother Earth* [Madre Tierra], una revista anarquista mensual, donde ella escribió textos fundamentales de su pensamiento ([Emma Goldman 1931, vol. I, cap. 29](#)). En 1910, nuestra protagonista participó en la creación de la *Francisco Ferrer Association* en Estados Unidos, entidad que impulsaría la apertura de distintos centros educativos, entre otros *The Ferrer Modern School* [Escuela Moderna Ferrer], que permaneció en pie hasta 1953.

En junio de 1917 volvió a ser arrestada, en esta ocasión por incitar a la violencia en un acto público antibelicista (*ibidem*, vol. 2, cap. 45). Tras el juicio, se le impuso una pena de dos años de cárcel y multa de 10.000 dólares, además de la deportación una vez cumplida la sentencia ([Richard Drinnon 1961, 194](#)). Por ello, en diciembre de 1919, partió para Rusia. De 1920 a 1922 residió allí con Alexander Berkman, y ambos participaron en la rebelión anarquista de Kronstadt⁶. Poco después se establecieron en Alemania, aunque pasando temporadas en Francia y Reino Unido. En junio de 1928 se instaló en Saint-Tropez (Francia), donde empezó a escribir sus memorias, *Living my life* [Viviendo mi vida]. En 1929 recibió 7.000 dólares de la editorial Knopf como anticipo de la publicación de su autobiografía, que aparecería en 1931 en dos volúmenes ([Richard Drinnon 1961, 269](#)).

Durante sus últimos años, se comprometió con la resistencia en España y estuvo en el país en tres ocasiones (1936-1938) ([Richard Drinnon 1961, 43 y ss.](#)). Colaboró con distintas publicaciones españolas y realizó giras europeas para recaudar fondos de solidaridad ([José Soriano 1994, 19](#)). En diciembre de 1936, tras la muerte en combate del anarquista español Buenaventura Durruti, escribió en su homenaje el texto *Durruti is dead, yet living* [Durruti ha muerto, pero vive todavía]: «Él, el odiado anarquista, odiado por la siniestra trinidad: la burguesía, el Estado y la Iglesia». En abril de 1939, regresó a Canadá y se instaló en Ontario. Falleció al año siguiente, a los 70 años, a causa de una doble hemorragia cerebral. Sus restos fueron finalmente enterrados en el cementerio Waldheim de Chicago.

⁶ Rebelión protagonizada por marinos rusos contra el Gobierno bolchevique. Tuvo lugar en marzo de 1921 y fue sofocada.

Contexto histórico

Emma Goldman vivió el final del siglo XIX y las prometedoras revoluciones que inauguraron el siglo XX. Su vida puede ordenarse en su infancia en la Rusia zarista, los 20 años en Norteamérica y los 20 años siguientes transcurridos entre la Rusia soviética, Europa, y Canadá. [Richard Drinnon \(1961\)](#), uno de sus primeros biógrafos, titula la obra sobre ella *Rebel in Paradise* [Rebelde en el paraíso], por su vida en la «tierra prometida». Pero, como responde [José Peirats \(1983\)](#), faltaba mencionar otros dos «paraísos» que ella conoció: el soviético y el español.

Debido a sus múltiples cambios de residencia, la autora experimentó en carne propia distintos procesos históricos y geográficos. Primero, la violencia política en el Imperio zarista. Desde niña sería impactada por los malos tratos al campesinado y la violencia extrema de los pogromos ([Emma Goldman 1931, cap. I](#)). La Primera y Segunda Guerras Mundiales, la emergencia de los totalitarismos fascistas en Italia, Alemania y España, la Revolución rusa, todos fueron acontecimientos históricos vividos intensamente por nuestra protagonista ([Candance Falk 1984, 318 y ss.](#)).

De otro lado, los derroteros de victorias populares como la Comuna de París en 1871, en los que se constituyó el primer autogobierno obrero de la historia occidental, le enseñaron una experiencia asamblearia real y marcaron un horizonte organizativo emancipatorio en el que Emma Goldman creyó firmemente durante toda su vida.

En Estados Unidos, los eventos del 4 de mayo de 1886 en *Haymarket Square*, en Chicago, donde se reclamaba la jornada laboral diaria de ocho horas, terminaron con la ejecución injusta de cinco anarquistas. Ello dio pie a intensificar la lucha obrera internacional y, a partir de 1889, a la celebración del 1 de mayo como fecha icónica de movilizaciones y reivindicaciones de derechos laborales. Y, en otros lugares que conoció nuestra protagonista, se dieron procesos de rebeliones populares ante atropellos autoritarios, como fue el caso del movimiento anarcocomunista y guerrillero ruso makhovista (1918-21) y el proceso de la resistencia anarquista en España (1936-39).

Temas principales

Las inquietudes anarcofeministas aparecen entre los principales desarrollos de Emma Goldman ([Silvia Döllerer 2022](#)): la emancipación femenina; amor y libertad; desaprobación del matrimonio y la familia; control de la natalidad; aborto; libre crianza y maternidad. Pero también hizo hincapié en la lucha y dignidad de la clase trabajadora, desde una concepción existencial libertaria y una fuerte crítica a la degradación humana,

a la crueldad y la miseria. Todo ello figura moldeado por una sensibilidad y pedagogía anarquista que defiende la expresión del libre pensamiento.

La autora respalda la idea de un amor que se aleja de las meras transacciones, tal y como la sociedad capitalista aboca a todas las relaciones. Rechaza la vida matrimonial, tanto por convicción política como por experiencia. Así, escribe en su autobiografía:

Ya había visto suficiente de los horrores de la vida matrimonial en mi propia casa. El duro trato de mi padre hacia mi madre, las constantes disputas y las amargas escenas que terminaban en desmayos de mi madre. También había visto la degradante sordidez de la vida de mis tíos y tías casados, así como la de los hogares de personas conocidas en Rochester. Junto con mis propias experiencias matrimoniales, todo ello me había convencido de que atar a las personas de por vida era un error ([Emma Goldman 1931, vol. 1, cap. 3](#)).

En *Marriage and Love* (1910) [Matrimonio y Amor] destaca las desigualdades de trato entre ambos cónyuges y la trampa que supone el matrimonio para la integridad de las mujeres: «Si, sin embargo, la recompensa de la mujer es un marido, lo paga con su nombre, su privacidad, su respeto por sí misma, su propia vida, “hasta que la muerte los separe”» ([Emma Goldman 1911, párr. 4](#)). La autora expone la realidad del hogar como una prisión, distinta a la fábrica, pero más sólida en tanto que el guardián está alerta todo el tiempo. Además, el matrimonio no exime a las mujeres del trabajo asalariado, al que acceden con las peores pagas y sin descargarse del trabajo doméstico y de cuidados.

Señala el impacto nocivo en niños y niñas de esta institución, que califica de parasitaria. Para ella todas las criaturas quedan abandonadas a su suerte dentro del marco legal del matrimonio. Por ello es fundamental la «libre maternidad», traer al mundo y criar criaturas por «libre elección» y no por la compulsión matrimonial impuesta ([ibidem párrs. 28-29-30](#)). En su crítica al matrimonio también menciona la inutilidad de la Justicia, con relación a las criaturas y cuando el padre las abandona. Si se adoptan medidas en estos casos, de nada sirven para garantizar el cuidado y atención adecuados a los y las menores. «El niño o la niña recibe solo un recuerdo frustrante de su padre vestido a rayas» ([ibidem, párr. 21](#)). Estas críticas continúan en *The Social Aspects of Birth Control* (1916) [Los aspectos sociales del control de natalidad], donde apuesta por la extensión universal de los métodos anticonceptivos seguros y denuncia la realidad de las madres solteras y de los abortos clandestinos, por los cuales miles de mujeres trabajadoras mueren cada año. Considera esta práctica «el mayor delito perpetrado jamás contra la mujer» ([Emma Goldman 1916, párr. 16](#)).

El ensayo *The Tragedy of Woman's Emancipation* (1906) [La tragedia de la emancipación de la mujer] aborda el tema de los mitos en torno a la inserción laboral de la mujer y su emancipación económica. Lo expresa con estas palabras: «La tragedia de la mujer

autosuficiente o económicamente libre no reside en demasiadas experiencias, sino en muy pocas» (Emma Goldman 1906, párr. 13). Destaca el desigual trato e ingresos entre mujeres y varones: ellas no reciben la misma confianza ni reconocimiento ante el mismo esfuerzo. Recalca el costo físico y psíquico que supone el trabajo profesional para las mujeres, que se transforman en «*meras autómatas profesionales» (ibidem).* Para Emma Goldman el horizonte de libertad femenina implica siempre romper con las ataduras — las viejas y las nuevas—, y librarse de los tiranos externos e internos.

Es necesario que la mujer aprenda esa lección, que se dé cuenta de que su libertad llegará hasta donde llegue su poder para alcanzarla. Por lo tanto, es mucho más importante que empiece por su regeneración interior, que se libere del peso de los prejuicios, las tradiciones y las costumbres (ibidem, párr. 23).

De ahí su oposición al sufragio femenino que, en *Women Suffrage* (1910), [El sufragio femenino], describe como «*nuestro fetiche moderno» (Emma Goldman 1910, párr. 2).* Y reincide en la idea de la autoliberación desconectado del derecho al voto: «*Intentando aprender el significado y la esencia de la vida en todas sus complejidades, liberándose del miedo a la opinión pública y a la condena pública. Solo eso, y no el voto, liberará a la mujer» (ibidem, párr. últ.).*

Se manifiesta en contra del crimen social que constituyen las prisiones, por lo que se la considera precursora de la modernización del sistema penitenciario estadounidense, red que conocía de primera mano. En *Prisons: A Social Crime and Failure* (1910) [Prisiones: el crimen social y su fracaso] denuncia cómo la población carcelaria es obligada a trabajar para entidades privadas, desde instalaciones y recursos brindados por el Estado. Este sistema de explotación elimina cualquier posibilidad de capacitación y reinserción laboral para las personas presas, que desarrollan gratuitamente los trabajos de peor calificación. Esto repercute en el conjunto de la clase trabajadora del país, porque instaura una competencia desleal que devalúa sus ingresos. Exhorta a las organizaciones obreras a incluir en sus filas a la población convicta.

En *The Individual, Society and State* (1940) [Individuo, sociedad y Estado] sostiene una defensa de la pedagogía libertaria y de la libertad individual frente a los absolutismos. Lo expresa con las siguientes palabras:

Ya sea el poder de los privilegios, del dinero, del sacerdote, del político o de la denominada democracia. En sus consecuencias sobre la individualidad, importa poco cuál es el carácter particular de la coacción, ya sea tan negra como el fascismo, tan amarilla como el nazismo o tan pretenciosamente roja como el bolchevismo (Emma Goldman 1940, párr. 47).

La autora está comprometida en devolver profundidad a las relaciones humanas, frente a la degradación que impone la mecanización y mercantilización del Estado moderno.

Tiene claro que la relación individuo-sociedad es fundamental y así lo expresa en afirmaciones como «*El individuo es la verdadera realidad de la vida*» (*ibidem*, párr. 11), y «*[el individuo] es la fuente de toda vida y de todos los valores*» (*ibidem*, párr. 12).

Se puede afirmar que su pensamiento es reflexivo, puesto que investiga e intenta conocer de primera mano las experiencias que retrata, antes de emitir juicios al respecto. En relación a la Revolución rusa, por ejemplo, nos deja las siguientes palabras en *My Disillusionment in Russia* (1923) [Mi desilusión en Rusia]: «*Debo esperar. Debo estudiar la situación; debo llegar a los hechos. Sobre todo, debo ver por mí misma al bolchevismo en acción*» ([Emma Goldman 1923, cap. 3](#)). Esta forma de trabajo intelectual la alejó del pensamiento dogmático y le permitió ser flexible a la luz de los acontecimientos.

Críticas recibidas

Emma Goldman, «*la reina de los anarquistas neoyorquinos*», como la apodó la prensa norteamericana, «*la pervertida, tanto moral como mental*», como dijo de ella el presidente estadounidense Theodore Roosevelt ([Ana Muiña 2021, 10](#)), fue duramente criticada desde la moralidad burguesa imperante, por su tratamiento abierto a la libertad sexual y su convicción libertaria. Señala [Richard Drinnon \(1961, VIII\)](#) que «*en su persona, Emma Goldman enfrentó a la población estadounidense con un arquetipo rebelde que desafió sus creencias sociales, convicciones intelectuales y políticas*». Dentro del anarquismo, nuestra protagonista tuvo voz propia y criticó en público al mismísimo Piotr Kropotkin ([David Porter 2012, 65](#)), con el que mantuvo abiertas discrepancias. De manera recurrente, se enfrentó a la izquierda comunista rusa debido a su no apoyo incondicional a la revolución ([Silvia Dölleler 2022, 22](#)). Este posicionamiento le granjeó no pocos enemigos dentro de sus propias filas.

Sus continuos viajes y cambios de residencia hicieron de Emma Goldman una «*Mujer sin país*», tal como ella se describió a sí misma en 1933: «*Legalmente soy una súbdita de Su Majestad Británica, pero en un más hondo y espiritual sentido soy verdaderamente una apátrida*». Sobre su talante humano, todas las fuentes destacan su enorme dinamismo. Como un editor del periódico *Baltimore Evening Sun* declaró una vez, Emma Goldman probablemente tenía «*más de pura vitalidad, coraje y audacia que cualquier mujer en América haya poseído jamás*» ([citado en Richard Drinnon 1961, 20](#)).

Londres fue su «*bestia negra*», donde estuvo cada vez más censurada en los espacios de izquierda ([Ignacio Soriano 1994, 20](#)). En su primera conferencia en Montreal, en 1926, recibió amenazas de grupos comunistas ([Emma Goldman 1931, cap. 56](#)). En contraposición, fue acogida con entusiasmo por los mineros de Gales y sus familias. Y también recibió admiración directa, como la que relata Roger Baldwin, fundador de la

American Civil Liberties Union [Unión Estadounidense por las Libertades Civiles]. En su obra *Recollections of a Life in Civil Liberties* (1975), escribió que escuchar una de las conferencias de Emma Goldman en 1908, cuando era joven, había sido un punto de inflexión en su vida intelectual (citado en Candance Falk 1984, 11).

El rescate posterior de su figura viene muchas veces, como señala Ana Muiña (2021), desde un *merchandising* que incluso atribuye erróneamente frases a la autora o recrean y magnifican episodios de su vida. Tal fue el caso de la famosa cita atribuida a J. Edgar Hooper, futuro director de la CIA estadounidense, como «*la mujer más peligrosa del mundo*». Las palabras textuales que este pronunció, expresadas en el juicio de apelación sobre la deportación de Emma Goldman, fueron las siguientes: «*Emma Goldman y Alexander Berkman son, sin lugar a dudas, dos de los anarquistas más peligrosos de este país y, si se les permite volver a la comunidad, causarán daños desmedidos*» (citado en Candance Falk 1984, 232-33). Realidad y ficción se mezclan fuertemente en el personaje de nuestra protagonista. Por ello, la escritora española Lola Robles (2017, 35-36) aconseja conocerla leyendo su voluminosa biografía de más de mil páginas. Resume con estas palabras la figura de la autora y su impacto en nuestros días: «*Fue sobre todo una mujer libre, que nunca se calló ni se cansó ni claudicó de la pasión por su utopía. Por eso ha logrado que esta llegue, un siglo después, intacta hasta nosotras*».

Bibliografía de la autora

Una buena recopilación de la bibliografía de Emma Goldman la podemos encontrar en la biblioteca digital *Marxists Internet Archive*. Los textos en inglés se encuentran en este enlace: <https://www.marxists.org/reference/archive/goldman/index.htm>. Aquí se citará como MIA-EN. En esta lengua están disponibles 58 artículos, cuatro libros, dos conferencias y cinco cartas. El repertorio más extenso en español, con 26 referencias de libre acceso, lo encontramos en digital en la Biblioteca Anarquista, cuyo enlace es el siguiente:

https://es.theanarchistlibrary.org/search?query=emma%20goldman&sort=&filter__author=%2Fcategory%2Fauthor%2Femma-goldman. Aquí se referenciará como BA. Sí existen distintas compilaciones en español de varias de sus obras cortas, algunas de las cuales se incluyen en este apartado.

Goldman, Emma:

- 1906. “The Tragedy of Woman’s Emancipation”. *Mother Earth* 1 (1), marzo: 9-18. <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.hngbdw&seq=26>.
- 1909 [2010]. “Francisco Ferrer”. *Mother Earth* 4 (9): 275. BA: “Francisco Ferrer y la Escuela Moderna”. MIA-ES.
- 1909. “A Woman Without a Country”. *Mother Earth* 4 (3). <https://archive.org/details/AWomanWithoutACountryByEmmaGoldman/page/n1/mode/2up>.
- 1910 [2021]. *Anarchism and Other Essays* [Anarquismo y otros ensayos]. Nueva York: Mother Earth Publishing Association. <https://lib.anarhija.net/library/emma-goldman-anarchism-and-other-essays>; *Anarquismo y otros ensayos*, traducción de Alejandro Pradera. Madrid: Alianza Editorial.
- 1910. “Prisons: A Social Crime and Failure”. En *Anarchism and Other Essays*, editado por Emma Goldman, 115-132. Nueva York: Mother Earth Publishing Association.
- 1910. “Women Suffrage”. En *Anarchism and Other Essays*, editado por Emma Goldman, 201-217. Nueva York: Mother Earth Publishing Association.
- 1910. “Marriage and Love”. En *Anarchism and Other Essays*, editado por Emma Goldman, 233-245. Nueva York: Mother Earth Publishing Association.
- 1914. *The Social Significance of the Modern Drama*. Boston: The Gorham Press. MIA-EN.
- 1916 [2017]. “The Social Aspects of Birth Control”. *Mother Earth* 11(2), abril. MIA-EN; “Los aspectos sociales del control de natalidad”. <https://www.portaloaca.com/historia/historialibertaria/emma-goldman-los-aspectos-sociales-del-control-de-la-natalidad-1916/>
- 1923 [2018]. *My Disillusionment in Russia*. [Mi desilusión en Rusia]. Nueva York: Doubleday, Page & Company. También en MIA-EN; *Mi desilusión con Rusia*. Buenos Aires: Viejo Topo.
- 1924. *My Further Disillusionment in Russia* [Mi mayor desilusión en Rusia]. Nueva York: Doubleday, Page & Company. También en MIA-EN.

- 1931 [1968] [2014]. *Living my life*. New York: Alfred Knopf. http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/goldman/living/livingtoc.html; *Viviendo mi vida*. Madrid: Capitán Swing; Madrid: Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo. https://proletarios.org/books/Goldman-Viviendo_mi_vida.pdf.
- 1933. “A Woman without a country”. En *Free Vistas. A Libertarian Outlook on Life and Letters*, vol. I, editado por Joseph Ishill. Berkeley Heights: Oriole Press.
- 1936 [s. f.]. *Durruti is dead, yet living*. Carta. Conservada en *Hoover Institution on War, Revolution and Peace*, Standford (California); *Durruti ha muerto, pero está vivo todavía*. BA.
- 1937 [1979]. *A woman without a country*. [Una mujer sin país]. Sanday: Cienfuegos Press.
- 1940 [2013]. “The Individual, Society and the State”. Chicago: Free Society Forum. MIA-EN; *Individuo, sociedad y Estado*. <https://es.anarchistlibraries.net/library/emma-goldman-individuo-sociedad-y-estado>. BA.
- 1977. *Tráfico de mujeres y otros ensayos sobre feminismo*. Emma Goldman, editado por Ana Becció. Barcelona: Editorial Anagrama.
- 1978. *Dos años en Rusia. Diez artículos publicados en The World*. Barcelona: José J. de Olañeta.
- 2010. *La palabra como arma*. La Plata: Terramar.
- 2017. *Emma Goldman. Feminismo y anarquismo*. Con prólogo de Lola Robles e introducción de Bruna Bianchi. Madrid: Enclave de Libros.
- 2019a. Emma Goldman. *Feminismo y anarquismo II*. Con prólogo de Dolors Marín. Madrid: Enclave de Libros.
- 2019b. *Fraternalmente Emma. Cartas de amor y de guerra*. Correspondencia con Vidal Arabi, traducción de Virginia Regidor. Madrid: La Felguera Editores.
- S.f. *La mujer más peligrosa del mundo. Textos feministas de Emma Goldman*. La Congregación. https://anarkobiblioteca3.files.wordpress.com/2016/08/la_mujer_mc3a1s_peligr_osa_del_mundo_-_emma_goldman.pdf.

- S.f. *The Social Importance of Modern School* [La importancia social de la Escuela Moderna]. The New York Public Library, Emma Goldman Papers, Manuscripts and Archives Division. BA.

Bibliografía sobre la autora

1. Döllerer Martínez, Silvia. 2022. *Emma Goldman. Reflexiones anarcofeministas*. Barcelona: Calumnia Edicions.
2. Drinnon, Richard. 1961 [2012]. *Rebel in Paradise: A Biography of Emma Goldman* [Rebelde en el paraíso: una biografía de Emma Goldman]. Chicago: University of Chicago Press; *Rebelde en el paraíso Yanqui. La vida de Emma Goldman, una anarquista rusa*. Buenos Aires: Editorial Proyección.
3. Falk, Candace. 1984. *Love, Anarchy, and Emma Goldman*. [Amor, Anarquía y Emma Goldman]. Nueva York: Holt, Rinehart & Winston.
4. Muiña, Ana, 2021. “Emma Goldman, la persistencia de la rebeldía”. En *Anarquismo y otros ensayos*. Traducción de Alejandro Pradera, 9-36. Madrid: Alianza editorial.
5. Peirats, José. 1983. *Emma Goldman. Una mujer en la tormenta del siglo*. Barcelona: Editorial Laia.
6. Porter, David. 2012. *Visión en llamas. Emma Goldman sobre la Revolución española*. Buenos Aires: El Viejo Topo.
7. Robles, Lola. “Prólogo”. En *Emma Goldman. Feminismo y Anarquismo*, editado por Bruna Bianchi y traducido por Esther Peñas, 11-36. Madrid: Enclave de Libros.
8. Soriano, Ignacio. 1994. “Prólogo”. En *Viviendo mi vida. Emma Goldman*, traducido por Antonia Ruiz Cabezas, 6-22. Madrid: Fundación de Estudios Libertarios Anselmo de Lorenzo.
9. Wexler, Alice. 1984. *Emma Goldman: An Intimate Life*. [Emma Goldman: una vida íntima]. Nueva York: Pantheon Books.